

INGEKOMEN BOEKEN

- Prof. Dr. C. J. Oort, De grenzen der toerekening. Uitg. de Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 1,20.
- Dr. J. P. Snoep, Het bankwezen. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam. Prijs *f* 2,90.
- Jubileumbundel van de Vereniging van Belastingconsulenten 1936 - 14 maart 1961. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 7,50.
- J. H. Enters, De organisatie van de kwaliteitszorg. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 23,-.
- Dr. Mr. W. B. Helmich, Bedrijfsopvolging in de landbouw. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 8,75.
- Dr. A. Heertje, Inleiding tot de kwantitatieve bedrijfseconomie. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 9,50.
- Dr. A. Heertje en E. de Zoete, Economie in beeld. Uitg. H. Honig, Utrecht. Prijs *f* 3,75.
- Dr. J. H. Christiaanse, Aanmerkelijk belang in het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 en het ontwerp van de Wet op de Inkomstenbelasting 1960. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 6,90.
- J. L. Wage, Verkoopleiding en verkooporganisatie. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn.
- Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, De Handelonderneming. Uitg. Noordhollandsche Uitgevers Mij. N.V. Prijs *f* 12,50.
- Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, De Handelonderneming. Uitg. Noordhollandsche Uitgevers Mij. N.V. Prijs *f* 12,50.
- Depreciation and replacement policy, edited by J. L. Mey. Uitg. Noordhollandsche Uitgevers Mij. Prijs *f* 22,50.
- Dr. L. Hornstra, De organisatiestructuur van het bedrijf. Uitg. G. J. A. Ruys Uitg. Mij. N.V., Bussum. Prijs *f* 14,50.
- Dr. H. A. J. F. Misset, Vaststelling der verkoopprijzen en begroting van de afzet. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 17,50.
- Dr. K. A. M. Bogaert, Conversietechniek bij converteerbare obligaties. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 12,50.
- Mr. E. D. Harderwijk, Handleiding voor bestuurders van coöperaties. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 13,95.
- Dr. L. Sterck, Organisatiestructuur en menselijke factor. Uitg. G. J. A. Ruys Uitg. Mij. N.V., Bussum. Prijs *f* 14,50.
- Union Européenne des Experts Comptables, Economiques et Financiers (U.E.C.), Lexique - U.E.C. - Lexicon. Uitg. Verlagsbuchhandlung des Instituts der Wirtschaftsprüfer G.m.b.H., Dusseldorf. Prijs D.M. 62,-.
- Mr. T. J. Dorhout Mees, Schets van het Nederlands Handels- en Faillissementsrecht. Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 5,—.
- Dr. Palle Hansen, The accounting concept of profit. Uitg. Noordhollandsche Uitgevers Mij. N.V., Amsterdam.
- Prof. L. van Kampen Jr., De functie van de accountant. Uitg. N.V. Uitgevers Mij. v/h G. Delwel, Den Haag.
- Dr. Karl Weber, Amerikanische Standardkostenrechnung. Uitg. Verlag P. G. Keller, Zürich.